

БАНК СОҲАСИДА МОЛИЯВИЙ ХИЗМАТЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Юлдошев Оббос Амонович

Турон университети ўқитувчиси

Email: abbosyuldashev667@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282031>

Аннотация: Мақолада молиявий хизматлар кўрсатиш самарадорлигини оширишда банк соҳасида рақамли технологияларни қулланилиши аҳамияти кўрсатилади. Жумладан, масофавий банк хизматларининг аҳолига қулайликлари ошиб бораётганлиги ҳамда уни ривожлантириш хусусида мулоҳаза юритилиб, таклифлар келтирилади.

Калит сўзлар. тўлов тизими, масофавий банк хизматлари, рақамли технология, чакана тўлов тизимлари (Uzcard ва Humo).

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Юлдасhev Оббос Амонович

Преподаватель университета Турон

Email: abbosyuldashev667@gmail.com

Аннотация. В статье отражено значение использования цифровых технологий в банках для повышения эффективности финансовых услуг. В частности, обсуждаются предложения по повышению удобства дистанционного банковского обслуживания населения и его развития.

Ключевые слова. платежная система, дистанционное банковское обслуживание, цифровые технологии, розничные платежные системы (Uzcard и Humo).

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES IN THE BANKING SECTOR

Yuldoshev Obbos Amonovich

Teacher at Turon University

Email: abbosyuldashev667@gmail.com

Abstract. The article reflects the importance of using digital technologies in banks to improve the efficiency of financial services. In particular, proposals for improving the convenience of remote banking services for the population and its development are discussed.

Keywords. payment system, remote banking, digital technologies, retail payment systems (Uzcard and Humo).

Кириш. Аҳолига молиявий хизматни ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бири бу - тўлов тизими архитектурасини жадал ривожлантиришдир.

Тўлов тизими - бу қийматни бир шахсдан (ёки хўжалик юритувчи субъектдан) иккинчисига ўтказиш тушунчасидир.

Бугунги кунда рақамли ахборот технологиялари иқтисодиётнинг барча соҳаларига жадал кириб бориб, унинг шакли ва моделларини ўзгартирмоқда.

Рақамли технологиялар ҳисоб-китоб ва тўлов тизимларининг шакли, мазмуни билан боғлиқ технологик жараёнларини ўзгартириб, уларни тез ва қулай бажармоқда.

Улар мобиль банк иловалар, онлайн-банкнинг, сунъий интеллект, блокчейн технологиялари, электрон тўлов тизимларидан фойдаланишга асосланган.

Таҳлил ва натижалар.

Масофавий банк хизматларининг ривожланиши. Ўзбекистон банк тизимларида ҳам молиявий хизматлар бўйича бир қанча ижобий ўзгаришларни кўриш мўмкин. Жумладан, рақамли технологияларга асосланган масофавий банк хизматларидан (МБХ) фойдаланувчилар сонини банклар кесимида қўйидаги жадвалда кўрамиз.

1-жадвал. Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2024 йил 1 август ҳолатига*

	Банк	Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар	Жисмоний шахслар	Жами
1	Миллий банк	108 797	2 028 981	2 137 778
2	Ўзбекистон саноат-қурилиш банки	74 537	6 189 832	6 264 369
3	Агробанк	221 998	5 574 275	5 796 273
4	Ипотека-банк	173 784	3 304 263	3 478 047
5	Микрокредитбанк	74 096	1 064 120	1 138 216
6	Халқ банки	120 781	4 791 543	4 912 324
7	Гарант банк	7 000	78 836	85 836
8	Бизнесни ривожлантириш банки	32 532	292 449	324 981
9	Туронбанк	48 616	475 896	524 512
10	Намкорбанк	128 309	1 772 240	1 900 549
11	Асака банк	36 861	820 191	857 052
12	Ипак Йўли банки	69 642	2 786 256	2 855 898
13	Ziraat bank Uzbekistan	5 298	70 690	75 988
14	Трастбанк	50 026	255 080	305 106
15	Алоқабанк	65 495	1 615 416	1 680 911
16	ҚДБ Банк Ўзбекистон	1 434	51 534	52 968
17	Содерот банк Тошкент	446	2 825	3 271
18	Универсал банк	13 933	166 176	180 109
19	Капиталбанк	57 660	1 519 429	1 577 089
20	Octobank	2 719	73 884	76 603
21	Давр-банк	26 149	246 796	272 945
22	Invest Finance bank	17 878	380 145	398 023
23	Asia Alliance bank	26 900	599 467	626 367
24	Ориент Финанс банк	30 729	617 509	648 238

25	Мадад Инвест банк	1 148	1 939	3 087
26	AVO bank	125	299	424
27	Пойтахт банк	1 157	11 268	12 425
28	Tenge bank	3 423	240 818	244 241
29	TBC bank	-	3 650 976	3 650 976
30	ANOR bank	29 812	4 210 585	4 240 397
31	UZUM bank	-	1 300 046	1 300 046
32	HAYOT bank	-	1 898	1 898
Жами		1 431 285	44 195 662	45 626 947

* Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкининг расмий сайти. – <https://cbu.uz/ru>.

Ушбу жадвалда МБХ дан фойдаланувчилар сони банклар кесимида келтирилган бўлиб, унда МБХ дан фойдаланувчи **жисмоний шахслар** сони бўйича энг юқори кўрсаткич Ўзбекистон саноат-қурилиш банкида (6 189 832 киши), кейинги ўринларни Агробанк (5 574 275 киши), Халқ банки (4 791 543 киши) ва ANOR bank (4 210 585 киши) эгалламоқда. Шунинг қайд этиш керакки, ANOR bank мамлакатимизда ташкил бўлган янги банклардан (2020 йил онлайн-сервис ишга туширилган) бўлишига қарамасдан, мавжуд 32 та банклар орасида бў йўналишда мижозлар сонини кескин ошириб, муваффақиятга эришаётганлигини кўриш мўмкин.

Марказий банкнинг ҳисоб-китоблар клиринг тизимида (2014 йилда жорий этилган) республикада фаолият юритаётган чакана тўлов тизимларининг (Uzcard ва Нумо) банк карталари орқали жами 30 дан ортиқ хизматлар (барча коммунал ташкилотлар, бюджет тўловлари, нотариат ва ФХДЁ тўловлари, жарима ва бошқа тўловлар) бўйича тўловлар реал вақт режимида амалга оширилмоқда ҳамда тизим орқали амалга оширилаётган тўловлар ҳажми ва кўлами доимий равишда ортиб бормоқда.

Миллий карточкали чакана тўлов тизимларининг (Uzcard ва Нумо) жорий қилиниши қандай натижа бераётганлигини қуйидаги диаграммада кўрамыз.

Диаграмма маълумотлари йиллар (2018-2022) давомида банк карталари сони ошиб бориши билан транзакциялар суммаси ҳам ўсиб борганлигини кўрсатади, жумладан, 2022 йилда 2018 йилга нисбатан банк карталари сони **1,9** мартага (34 196 / 17 686) ошган бўлса, мос равишда транзакциялар сўммаси **2,8** мартага (177 671 / 63 712) ошган. Бундан, чакана тўлов тизимларининг (Uzcard ва Himo) жорий қилиниши анъанавий тўлов тизимларидан фарқли равишда ривожланиш тенденциясини кўрсатаётганлиги яъни, аҳолига қулайликлар келтираётганлигини хулоса қилиш мўмкин.

Шундай бўсада, ҳамон кўпчилик одамлар ҳозир ҳам аввалгидек, банк муассасалари кассасида тўлов учун навбат кутмоқда.

Умуман, бундай навбат кутаётган одамларни коммунал ташкилотларнинг ўзидаги мавжуд банк кассаларида ҳам кўриш мўмкин.

Бунга қуйидаги 2 та сабаб бўлиши мўмкин:

1) одамларни тўлов тизимларидан фойдаланиш бўйича саводхонлиги етишмаслиги;

2) вақтинча ишсиз одамлар тўловларни амалга ошириш учун ўзларига банк пластик карталари расмийлаштириб олмаганлиги.

Иккинчи ҳолатни мулоҳаза қиладиган бўлсак, мавжуд қонунчилик бўйича ҳар қандай фуқаро банкка мурожаат қилиб, ўзининг номига банк пластик картаси олиши мўмкин ва уни банк кассасига нақт пул тўлаб ёки бошқа шахсларнинг пластик карталаридан пул ўтказмалари тизими орқали электрон пуллар билан тўлдириши ва тўлов тизимлари (Clic ёки бошқа) орқали масофадан тўловларни амалга ошириши мўмкин.

Демак, ҳар иккала ҳолатга ҳам аҳолининг саводхонлиги етишмаслиги сабаб бўлмоқда. Шу сабабдан, саводхонликни ошириш мақсадида банклар томонидан тегишли тадбирлар амалга оширилиши лозим.

Хулоса ва таклифлар

1. Рақамли технологияларни қулланилиши бўйича аҳоли саводхонлигини ошириш. Аҳоли саводхонлигини ошириш бўйича илмий кўргазмаларни эшиттиришларни телевидения ва интернет тармоқлари орқали намойиш қилиш;

2. Масофавий банк хизмати моделларини ривожлантириш. Масофавий банк хизматларини кўрсатиш бўйича рақамли банк иловаларининг турларини кўпайтириш, шунингдек, мавжудларини янги хизмат функциялари билан бойитиш орқали миқдорларга қулайликлар яратиш юзасидан янги банк бизнес моделларини яратиш;

3. Рақамлаштиришни рағбатлантириш тадбирларининг зарурати – муваффақият омили. Рақамлаштиришни жадаллаштириш мақсадида республикада шу соҳа билан шуғулланувчилар ўртасида рақамлаштириш мавзулари бўйича тез-тез конкурслар ўтказиб турилиши ва ғолибларни ҳар хил даражада пул мукофотлари билан тақдирлаш лозим. Бу эса шу соҳа билан шуғулланувчи салоҳиятли мутахассислар сонининг ошиши ва келажакда мукамал рақамли технологиялар яратилишини рағбатлантиради. Шу сабабли, бундай тадбирларни ҳар хил даражадаги давлат ва хусусий субъектлар (вазирлик, ташкилот ёки ўқув муассасалари) томонидан ўтказилиши мўмкин.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Рахимова Х.У. (2024) Современные тренды в цифровизации платёжной системы Узбекистана. *MOLIYA VA BANK ISHI*, 1(2024).1-7
2. Белоусова В.Ю., Усоскин В.М.(2012) Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, – 192 с
3. Официальный сайт Центрального банка Республики Узбекистан. Интернет сайт: <https://www.cbu.uz>